

Dispositivo Multisensorial de Color y Sonido (sonoColor)

Informe Técnico - enero de 2024

Juan José Miranda, Brandon Ramallo, Johanna Casado, Beatriz García

Resumen

El Dispositivo Multisensorial de Color y Sonido (sonoColor) es un proyecto basado en el concepto de Pianoglove de Adafruit, diseñado para proporcionar una experiencia multisensorial asequible y accesible para usuarios de todas las edades. Utilizando componentes de Arduino y un enfoque de bajo costo, el sonoColor combina la detección de colores con la generación de sonido, ofreciendo una herramienta educativa, de entretenimiento y de acuerdo a proyectos específicos, podría permitir la investigación en el ámbito de la percepción multimodal.

Summary

The Multisensory Color and Sound Device (sonoColor) is a project based on the Adafruit Pianoglove concept, designed to provide an affordable and accessible multisensory experience for users of all ages. Using Arduino components and a low-cost approach, the sonoColor combines color detection with sound generation, offering an educational and entertainment tool and, according to specific projects, could allow research in the field of multimodal perception.

Indice

Resumen	1
Summary	1
Indice	2
Introducción y Antecedentes	3
Ligh Sound	3
Orquestar	3
Piano Glove	4
Objetivos del Proyecto	4
Objetivo General	4
Objetivos particulares	4
Metodología de trabajo	5
Descripción del dispositivo y sus componentes	5
Componentes del Sistema	5
Sensor de Color TCS3200:	6
Arduino Nano:	6
Buzzer Pasivo:	7
LED RGB NeoPixel:	7
Fig. 4. Buzzer Pasivo Fig.5. LED RGB NeoPixel	7
Conjunto de Resistencias y Transistores:	7
Módulo Cargador de Batería de Litio (Opcional):	7
Batería Recargable (Opcional):	8
Botón de Encendido/Apagado (Opcional):	8
Funcionalidades Principales	9
Detección de Colores:	9
Generación de Sonido:	9
Retroalimentación Visual (Opcional):	9
Portabilidad y Batería (Opcional):	9
Botón de Encendido/Apagado (Opcional):	9
Adaptabilidad para Personas con Discapacidad Visual:	9
Eficiencia Energética:	9
Información en Tiempo Real:	9
Diagrama de Conexiones	10
Funcionamiento: Código Fuente	12
Desafíos y resolución de problemas	12
Resultados preliminares: prototipo	13
Ensamblado y modelo final del dispositivo	14
Adquisición de datos y análisis de resultados finales	15
Conclusiones	17

Mejoras Futuras	18
Agradecimientos:	20
ANEXO 1 Código Fuente	21
ANEXO 2. Recursos para impresión 3D de cajas contenedoras de la electrónica	25

Introducción y Antecedentes

El dispositivo que se describe en este informe tiene como antecedentes directos: dos desarrollos del Astrolab del Center for Astrophysics de Harvard & Smithsonian, LightSound y Orchestar gracias al grupo liderado por la Dra. Allyson Bieryla; y el [Piano Glove](#), una propuesta de [Collin Cunningham](#).

Estos dispositivos presentan pros y contras que deben tenerse en cuenta en el caso de querer introducir cierta innovación en el diseño o adaptarlos para poder utilizarlos de manera directa con los desarrollos propios del grupo en UTN e IBio-FI-UM, tales como el [sonoUno](#) (Casado et al. 2024) y los recursos de entrenamiento auditivo.

LightSound

El [LightSound](#) fue diseñado y desarrollado en 2017 por el Astrolab del Center for Astrophysics de Harvard & Smithsonian como una herramienta para que la comunidad de personas ciegas y con baja visión (BLV) experimente un eclipse solar con sonido; utiliza una técnica llamada sonorización para convertir datos (o intensidad de la luz en este caso) en sonido.

En 2019 fue rediseñado con un nuevo sensor de luz de rango dinámico más alto y se agregó una placa midi para mejorar la calidad del sonido. El proyecto construyó y distribuyó 20 dispositivos en Chile y Argentina. En Argentina se ensamblaron 12 LightSOUNDS y se distribuyeron en el camino de la totalidad del eclipse de Sol de julio de 2019 (que se extendió desde San Juan a Buenos Aires, pasando por San Luis, Córdoba y Santa Fe) y en 2020, para el eclipse total de Sol que fue observado como tal en las provincias de Neuquén y Río Negro; uno de los LightSOUNDS fue utilizado en Mendoza en 2020, para observar el eclipse como parcia (Bieryla et al, 2020).

Orquestar

El [Orchestar](#) utiliza un arduino de segunda generación, es también un desarrollo del Astrolab del Center for Astrophysics de Harvard & Smithsonian. Está diseñado

con un sensor de luz de alto rango dinámico y un filtro de color. La luz se convierte en sonido según la longitud de onda de la luz. La luz más azul tendrá un tono más alto y la luz más roja tendrá un tono más bajo. Este arduino puede detectar la luz emitida y la luz reflejada utilizando una luz LED integrada. El dispositivo se puede utilizar en el laboratorio como herramienta de enseñanza y está diseñado con la idea de usarlo en un telescopio para astronomía de observación.

Piano Glove

El [PianoGlove](#) que se tomo como base para el desarrollo de la presente propuesta es el diseñado por Collin Cunningham. Utiliza un TCS34725 para detectar colores, un LED NeoPixel para "reproducir" esos colores visualmente, una placa de códec VS1053 para reproducirlos auditivamente y un microcontrolador portátil Flora para manejar toda la conversión y comunicación entre ellos.

La idea original fue reproducir completamente este dispositivo, pero dificultades relacionadas con la adquisición de insumos en el exterior por un lado, y la premisa de un diseño propio del código para su funcionamiento, llevaron a modificar y por tanto innovar, en el diseño.

Dificultades encontradas al inicio del desarrollo

Una de las principales dificultades que se encontraron a la hora de iniciar este desarrollo fue la del reemplazo de los insumos electrónicos, ya que muchos de ellos se encuentran discontinuados (solo por dar un ejemplo, el "[Flora Color Sensor with White Illumination LED](#)") o solo son provistos por empresas en el exterior, cosa que dificulta la adquisición de los mismos en Argentina. Por ello, se buscaron componentes standard, de simple acceso y costo reducido.

Por otra parte, se planteó como necesario, que todo el desarrollo fuera open source, programados en software libre, y si bien hard y soft ya habían sido desarrollados oportunamente, la posibilidad de innovación radicó en las adaptaciones específicas que se requieren en el marco de la sonorización en general. El proyecto se vincula con el grupo que trabaja en [sonoUno](#), un software con diseño centrado en el usuario desde el inicio, que constituye la plataforma de sonorización que pretende incluir diversos sistemas, herramientas y dispositivos externos.

Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Este proyecto tiene por objetivo general el diseño, fabricación y puesta en funcionamiento de un dispositivo que transforme color en sonido, teniendo en cuenta la disponibilidad de insumos en Argentina y la necesidad de que el código fuente sea adaptable a las necesidades del SonoUno.

Objetivos particulares

Los objetivos específicos pueden organizarse en varios tópicos fundamentales:

- I. **Accesibilidad:** asegurar que la tecnología multisensorial sea asequible y accesible para una amplia audiencia.
- II. **Accesibilidad para Personas con Discapacidades Visuales:** tener en cuenta la accesibilidad, con la intención de ofrecer una experiencia inclusiva para personas con discapacidades visuales. Esta población específica puede beneficiarse significativamente del dispositivo de las siguientes maneras:
 - a. **Reconocimiento de Patrones de Sonido en Imágenes:**
 - Reconocer patrones de sonido asociados con diferentes colores en imágenes del espacio.
 - Asegurar una herramienta educativa única que permite explorar conceptos visuales a través de la experiencia auditiva.
 - b. **Entrenamiento Sensorial:**
 - Facilitar la conexión entre colores y frecuencias de sonido, ayudando en el desarrollo de habilidades sensoriales y cognitivas.
 - c. **Experiencia Multisensorial Completa:**
 - A través de la combinación de la detección de colores y la generación de sonido, se busca ofrecer una experiencia multisensorial completa para personas con discapacidades visuales.
 - d. **Adaptación de Funcionalidades:**

Posibilidad de adaptar y ampliar las funcionalidades del dispositivo para satisfacer las necesidades específicas de las personas con discapacidades visuales.

Incrementar la inclusión, proporcionando una herramienta innovadora y accesible que puede utilizarse de manera efectiva por usuarios con diversidad de habilidades visuales.

III. **Educación:** Proporcionar una herramienta educativa para aprender sobre colores y frecuencias de sonido.

IV. **Entretenimiento:**

- Brindar la oportunidad de adquirir habilidades en temas de percepción sonora.
- Posibilitar el uso del dispositivo para reconocimiento de imágenes en el caso de personas con baja visión, brindando la posibilidad de aplicar estos temas en educación e investigación.

Metodología de trabajo

Descripción del dispositivo y sus componentes

Componentes del Sistema

El Dispositivo Multisensorial de Color y Sonido incorpora varios componentes esenciales para su funcionamiento integral (Figura 1).

Fig. 1. Componentes del dispositivo

A continuación, se detallan los principales elementos que conforman este dispositivo:

Sensor de Color TCS3200:

El núcleo del sistema, el sensor TCS3200 (Figura 2) , es responsable de detectar colores en una escala de rojo, verde y azul (RGB). Este sensor convierte la información óptica en señales eléctricas interpretables por el Arduino.

Fig.2 Sensor TCS3200

Fig. 3. Arduino Nano

Arduino Nano:

La unidad de procesamiento principal que recibe los datos del sensor de color y ejecuta el código necesario para determinar el color y controlar la salida de sonido. La elección de Arduino Nano (Figura 3) se basa en su tamaño compacto y eficiencia energética.

Buzzer Pasivo:

Utilizado para generar sonidos en respuesta a la detección de diferentes colores (Figura 4). La frecuencia del sonido varía según el color detectado, proporcionando una experiencia auditiva multisensorial.

LED RGB NeoPixel:

Un componente adicional para mejorar la experiencia visual del usuario. Este LED RGB (Figura 5) muestra el color detectado, permitiendo una retroalimentación visual directa.

Fig. 4. Buzzer Pasivo

Fig.5. LED RGB NeoPixel

Conjunto de Resistencias y Transistores:

Utilizados para la conexión adecuada entre los diferentes componentes y el Arduino, garantizando una operación segura y eficiente.

Módulo Cargador de Batería de Litio (Opcional):

Si se utiliza una batería de litio, este módulo (Figura 6, izq.) carga la batería de manera controlada y segura.

Fig. 6. Módulo Cargador de Batería y batería de litio recargable

Batería Recargable (Opcional):

Proporciona alimentación al sistema. La elección de una batería recargable (Figura 6, der) mejora la portabilidad del dispositivo.

Botón de Encendido/Apagado (Opcional):

Permite al usuario activar o desactivar el dispositivo según sea necesario, optimizando el consumo de energía.

Estos componentes trabajan en conjunto para ofrecer una experiencia de usuario completa y accesible, brindando información sobre el entorno visual a través de estímulos auditivos y, opcionalmente, visuales. La combinación de tecnologías busca hacer que la información del color sea más comprensible y accesible para una amplia gama de usuarios.

Funcionalidades Principales

El sonoColor incluye varias funcionalidades destinadas a proporcionar una experiencia de usuario completa y accesible. A continuación, se detallan las principales funciones del dispositivo:

Detección de Colores:

Utilizando el sensor de color TCS3200, el sonoColor puede identificar colores en el entorno circundante. Este sensor mide las intensidades de luz en las bandas de rojo, verde y azul, permitiendo determinar el color predominante.

Generación de Sonido:

El buzzer pasivo emite tonos sonoros en respuesta a la detección de colores. Cada color se asocia con una frecuencia específica, creando una experiencia auditiva multisensorial. Los tonos ayudan a interpretar y distinguir los colores.

Retroalimentación Visual (Opcional):

Con la incorporación de un LED RGB NeoPixel, el dispositivo puede proporcionar una retroalimentación visual adicional. Este LED muestra el color detectado de manera visual, ofreciendo una experiencia más completa y accesible, especialmente para personas sin discapacidad visual.

Portabilidad y Batería (Opcional):

El sonoColor puede ser alimentado por una batería recargable, lo que mejora su portabilidad. Un módulo cargador de batería de litio garantiza una carga segura y eficiente del dispositivo.

Botón de Encendido/Apagado (Opcional):

La inclusión de un botón de encendido/apagado permite al usuario controlar el funcionamiento del dispositivo según sus necesidades. Esto ayuda a conservar la energía cuando el dispositivo no está en uso.

Adaptabilidad para Personas con Discapacidad Visual:

La combinación de retroalimentación auditiva y, opcionalmente, visual, hace que el sonoColor sea especialmente útil para personas con discapacidad visual. La asociación de colores con tonos y luces facilita la interpretación del entorno en el caso de personas videntes.

Eficiencia Energética:

El código y diseño del dispositivo están optimizados para garantizar una eficiencia energética. El uso de Arduino Nano y la gestión adecuada de la energía permiten una operación prolongada con batería.

Información en Tiempo Real:

A través de la interfaz serial, el dispositivo puede enviar información en tiempo real sobre los colores detectados. Esto facilita el monitoreo y la comprensión de la información por parte del usuario y/o programador.

Diagrama de Conexiones

Las Figuras 7 y 8 muestran el Diagrama de conexiones del dispositivo, mientras que el detalle de cada conexión con código de colores, está representado en la Figura 9.

Figura 7. Esquema de conexiones del sonoColor para PCB

Fig.a 8. Esquema de conexiones del sonoCor hecho en Tinkercad

Sensor TCS3200	Arduino
VCC	5 V
GND	GND
S0	2
S1	3
S2	4
S3	5
OUT	6

Neopixel	Arduino
Entrada (señal)	8
Negativo	GND
Positivo	5 V

Buzzer	Arduino
Señal	9
Negativo	GND
Positivo	Null

Fig. 9 Detalle de conexiones con codigos de color para separar conexiones de cada componente.

Funcionamiento: Código Fuente

Se diseñó un código ad hoc con el fin de calibrar el instrumento, basado, en parte en el código del Pianoglove. Puede accederse al código en el Anexo 1.

Debido a que cada sensor de color capta distintos valores de RGB para cada color, se confeccionó una matriz en excel con dichos datos, para poder calibrar al sensor dependiendo del “tono de color” a detectar (Tabla 1).

El código de calibración de colores puede ser descargado de este [LINK](#).

Tabla 1. Tabla de valores RGB para calibración del sensor de color

	R	G	B	
Rojo	[30-40]	[60-70]	[55-65]	TRUE
Verde	[45-55]	[35-45]	[45-55]	TRUE
Azul	[60-80]	[60-75]	[45-55]	TRUE
Cian	[45-55]	[35-45]	[30-40]	TRUE
Magenta	[45-55]	[55-65]	[45-55]	TRUE
Amarillo	[25-35]	[25-35]	[40-50]	TRUE
Blanco	[25-35]	[25-35]	[25-35]	TRUE
Negro	[75-90]	[75-85]	[70-80]	TRUE

El código fuente completo es de libre acceso y se encuentra en el ANEXO 1. Su funcionalidad se basa en inicializar todos los componentes, detectar el color sentido a través del sensor de color y producir un sonido con una frecuencia representativa de dicho color.

Desafíos y resolución de problemas

Desafío 1: Integración del Sensor TCS3200

Descripción: La integración del sensor TCS3200 para la detección de colores presentó desafíos en la interpretación de los datos de color y la calibración del sensor para un rendimiento óptimo. Esto fue causado además, porque este sensor funciona con una lógica de adquisición de color inversa a la que utilizan los proyectos tomados como referencia. *Solución:* Se realizaron pruebas exhaustivas con distintos materiales y condiciones de iluminación para calibrar el sensor

TCS3200. Se implementaron ajustes en el código para lograr y mejorar la precisión de la detección del color.

Desafío 2: Generación Continua de Sonidos

Descripción: Lograr que la generación de sonidos sea continua y armoniosa mientras se detectan diferentes colores representó un desafío técnico. *Solución:* Se exploraron diferentes bibliotecas y métodos para generar tonos continuos. La implementación final involucró ajustes en la lógica del código y el uso eficiente de las capacidades del buzzer para lograr un sonido más suave y continuo.

Desafío 3: Adaptación a Diferentes Hardware (Arduino NANO)

Descripción: La adaptación del código a un hardware específico, como Arduino NANO, presentó desafíos en cuanto a las configuraciones de pines y las capacidades del hardware. *Solución:* Se realizaron modificaciones en el código para cumplir con las especificaciones del Arduino NANO. Se llevaron a cabo pruebas rigurosas para garantizar la compatibilidad y el rendimiento óptimo en el nuevo hardware.

Desafío 4: Integración de NeoPixel para Retroalimentación Visual

Descripción: Integrar el LED RGB NeoPixel de Adafruit para proporcionar retroalimentación visual adicional planteó desafíos en la coordinación de colores detectados y la presentación visual. *Solución:* Se incorporó la biblioteca Adafruit NeoPixel y se ajustó el código para coordinar la retroalimentación visual con la detección de colores. Se realizaron pruebas para garantizar una representación precisa y sincronizada de los colores.

Desafío 5: Reducción de Ruido y Mejora del Sonido

Descripción: El sonido presentaba interrupciones y ruido no deseado durante la detección de colores y cambios de frecuencia. *Solución:* Se exploraron diferentes métodos de generación de sonido, y se implementó una técnica que redujo el ruido y proporcionó transiciones de frecuencia más suaves. Además, se realizaron ajustes en la lógica del código para mejorar la coherencia del sonido.

Resultados preliminares: prototipo

El dispositivo fue ensamblado, el código instalado y las pruebas preliminares han sido satisfactorias.

En la Figura 10 se muestra en dispositivo antes de ser instalado en el soporte final (pulsera/guante/caja).

Fig 10. Detalle del funcionamiento del dispositivo

Ensamblado y modelo final del dispositivo

Cada parte del dispositivo fue montada en un soporte especialmente diseñado para contenerlas, los cuales fueron descargados de bibliotecas de archivos stl de acceso libre. Estas pequeñas “cajas” fueron impresas con impresora 3D en el FabLab del Instituto de Bioingeniería de Universidad de Mendoza (Figuras 11 y 12). Finalmente se procedió al ensamblado de las partes; el prototipo puede verse en la Figura 13.

Fig. 11. Soportes impresos con filamento en impresora 3D para cada parte del dispositivo

Fig. 12. Contenedores de la electrónica del dispositivo (detalle): [MoleBox top](#) (izq, centro); [Arduino nano box](#) (der).

Fig. 13 Dispositivo ensamblado.

Adquisición de datos y análisis de resultados finales

Se realizaron las pruebas de funcionamiento, teniendo en cuenta la operatividad del prototipo y a su vez la comodidad en su uso, ya que las partes deben ser integradas en un montaje cuyo soporte interno es la mano del usuario final. Podemos ver en las Figuras 14 y 15, con el dispositivo en la mano de un usuario, diversas partes del mismo y la forma de uso:

- sensor de color: este sensor queda en la palma de la mano del usuario, quien lo mueve para recorrer la imagen a sonarizar.
- la electrónica general: queda en la muñeca del usuario.

- c) el transductor de sonido: este dispositivo se ubica también en la muñeca del usuario.

Este diseño solo es para los efectos de testeo del dispositivo. Puede advertirse que el diseño no es apropiado para los objetivos que se persiguen, ya que:

- a) Es necesario integrar el led que representa el color detectado y el parlante en la misma caja junto con la electrónica general por comodidad del usuario.
- b) Respecto del sonido, el mismo no debe emitirse hacia abajo, hacia la imagen, sino hacia arriba, hacia los oídos del usuario.
- c) Debe integrarse la batería en este diseño para hacer al dispositivo más portable.

Estos son temas a resolver en un diseño mejorado.

Fig. 14 Prototipo: ubicación del sensor de color en la palma de la mano y buzzer en la muñeca.

Fig. 15. Prototipo: arduino y forma de uso.

Un video del funcionamiento puede ser descargado de [este LINK](#).

Si bien el dispositivo está operativo, se deben realizar mejoras en el diseño como, por ejemplo, modificar la posición del buzzer pasivo para que el sonido se propaga hacia arriba, de manera que esta parte de la herramienta debe estar sobre la muñeca (como en general se usa un reloj) y no por debajo de ella.

Conclusiones

Accesibilidad Universal:

El sonoColor representa un paso significativo hacia la accesibilidad universal al proporcionar una herramienta asequible, versátil, de bajo costo y armado sencillo para personas con discapacidad visual, que puede también ser de interés para personas que ven y se interesan por la aproximación multimodal a la información.

Reconocimiento de Colores:

La capacidad del dispositivo para reconocer una variedad de colores permite a los usuarios interpretar su entorno de manera más detallada y comprender mejor las características visuales a su alrededor.

Inclusión de Personas con Discapacidad Visual:

El sonoColor no solo se limita a la detección de colores, sino que también se presenta como una herramienta inclusiva para personas con discapacidad visual, permitiéndoles experimentar y disfrutar de la percepción de colores a través de señales auditivas y visuales.

Potencial de Aprendizaje:

El dispositivo tiene el potencial de convertirse en una herramienta educativa valiosa para enseñar y aprender sobre colores, así como para promover la conciencia sensorial.

Adaptabilidad y Personalización:

Las opciones de personalización, como la capacidad de cambiar tonos y luces, mejora la experiencia del usuario al adaptarse a preferencias individuales.

Ampliación de Funcionalidades Futuras:

Las mejoras sugeridas, como el reconocimiento de más colores, conectividad inalámbrica y la integración de tecnologías emergentes, abren oportunidades para futuras expansiones y actualizaciones del sonoColor.

Desarrollo Colaborativo:

El proyecto sonoColor es un ejemplo de cómo la tecnología puede ser utilizada de manera efectiva para abordar desafíos específicos, y fomenta la colaboración continua entre la comunidad de desarrolladores y usuarios para mejoras adicionales.

Conciencia sobre Discapacidades Visuales:

El sonoColor contribuye a aumentar la conciencia sobre las necesidades de las personas con discapacidad visual, destacando la importancia de desarrollar tecnologías inclusivas y accesibles.

Posibilidades de Integración con Otras Tecnologías:

La posibilidad de integrar tecnologías adicionales, como reconocimiento de objetos o algoritmos de aprendizaje automático, abre nuevas posibilidades para la utilidad y la aplicación del sonoColor en diversos escenarios.

Compromiso con la Mejora Continua:

La flexibilidad y la adaptabilidad del sonoColor demuestran el compromiso con la mejora continua y la evolución del dispositivo para satisfacer las necesidades cambiantes de los usuarios y aprovechar avances tecnológicos futuros.

En conclusión, el sonoColor no solo representa un avance tecnológico en la accesibilidad, sino que también destaca el potencial de la tecnología para mejorar

la calidad de vida y la participación activa de las personas con discapacidad visual en diversos entornos. El compromiso con la innovación y la mejora continua asegura que el sonoColor siga siendo una herramienta valiosa y relevante en el futuro.

Mejoras Futuras

El sonoColor es un dispositivo con un gran potencial para la innovación y expansiones de funcionalidades. A continuación, se presentan algunas sugerencias para mejoras futuras:

Reconocimiento de Más Colores:

Ampliar la biblioteca de colores reconocibles para proporcionar una paleta más completa. Esto permitiría una interpretación más detallada y específica del entorno.

Interfaz de Usuario Táctil:

Incorporar una interfaz táctil para que los usuarios puedan interactuar directamente con el dispositivo. Esto facilitaría la configuración y personalización del sonoColor según las preferencias individuales.

Conectividad Inalámbrica:

Integrar capacidades de conectividad inalámbrica, como Bluetooth o Wi-Fi, para permitir la comunicación con dispositivos externos, como teléfonos inteligentes o computadoras. Esto abriría la posibilidad de control remoto y acceso a funciones adicionales.

Aplicación Móvil Complementaria:

Desarrollar una aplicación móvil que se sincronice con el sonoColor. La aplicación podría proporcionar información adicional sobre los colores detectados, historial de detecciones y configuraciones personalizadas.

Compatibilidad con Más Plataformas:

Asegurar que el sonoColor sea compatible con diferentes plataformas y sistemas operativos. Esto facilitaría la integración con una variedad de dispositivos y entornos.

Módulo de Reconocimiento de Objetos (Opcional):

Agregar un módulo de reconocimiento de objetos que permita al dispositivo no solo identificar colores, sino también reconocer objetos comunes en el entorno del usuario.

Algoritmos de Machine Learning (Opcional):

Investigar y explorar el uso de algoritmos de aprendizaje automático para mejorar la precisión y la capacidad de reconocimiento del sonoColor.

Personalización de Tonos y Luces:

Permitir a los usuarios personalizar las frecuencias de sonido y los patrones de iluminación asociados con cada color. Esto permitiría adaptar el dispositivo a las preferencias individuales y necesidades específicas.

Ahorro de Energía Mejorado:

Optimizar aún más el consumo de energía para maximizar la duración de la batería. Explorar tecnologías de bajo consumo y estrategias de gestión de energía avanzadas.

Retroalimentación Háptica (Opcional):

Integrar motores de vibración para proporcionar retroalimentación háptica en combinación con las señales auditivas y visuales. Esto podría mejorar aún más la percepción del usuario.

Estas mejoras sugeridas tienen como objetivo hacer del sonoColor una herramienta más completa, adaptable y útil para una variedad de usuarios, asegurando su continuidad como dispositivo multisensorial innovador y accesible.

Agradecimientos:

Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a las personas e instituciones que hicieron posible el desarrollo del proyecto sonoColor (Dispositivo Multisensorial de Color y Sonido):

La Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Mendoza (UTN FRM) merece un agradecimiento especial por brindarnos la oportunidad de llevar a cabo este proyecto a través de una beca de investigación. El apoyo financiero y académico de la UTN fue esencial para hacer realidad el sonoColor.

Todo el desarrollo del proyecto se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto de Bioingeniería de la UM y del Lab Auger en UTN-FRM, quienes proporcionaron insumos, equipamiento y un entorno propicio para este trabajo.

Bibliografía

Bieryla, A. et al (2020) LightSound: The Sound of An Eclipse, CAPJournal, No. 28, November 2020. https://www.capjournal.org/issues/28/28_38.pdf

Casado et al. (2024). SonoUno development: a User-Centered Sonification software for data analysis. Journal of Open Source Software, 9(93), 5819. <https://doi.org/10.21105/joss.05819>

Piano Glove <https://github.com/adafruit/pianoglove>

ANEXO 1 Código Fuente

El código será mejorado para la nueva versión de dispositivo y tanto dicho código como todos los recursos asociados con el desarrollo del sonoColor, serán puestos a disposición de la comunidad en GitHub.

```
#include <Adafruit_NeoPixel.h>

#define S0 2
#define S1 3
#define S2 4
#define S3 5
#define OUT 6
#define BUZZER 9 // Pin 9 en Arduino Nano para el buzzer pasivo
#define NUM_LEDS 1

Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(NUM_LEDS, 8, NEO_GRB +
NEO_KHZ800);

int colorActual = 0;
int nuevoColor = 0;
int ultimoColor = -1;

unsigned long tiempoInicioNuevoColor = 0;
unsigned long tiempoMaximoColor = 3000; // Tiempo máximo en milisegundos
para mantener el mismo color
unsigned long tiempoMinimoNuevoColor = 500; // Tiempo mínimo en milisegundos
para cambiar de color
unsigned long tiempoUltimoCambioColor = 0;
unsigned long tiempoActual = 0;

int frecuenciaRojo = 400; // Frecuencia para el color rojo
int frecuenciaVerde = 330; // Frecuencia para el color verde
int frecuenciaAzul = 262; // Frecuencia para el color azul
int frecuenciaAmarillo = 220; // Frecuencia para el color amarillo
int frecuenciaMagenta = 180; // Frecuencia para el color magenta
int frecuenciaCian = 150; // Frecuencia para el color cian
int frecuenciaBlanco = 430; // Frecuencia para el color blanco
int frecuenciaNegro = 65; // Frecuencia para el color negro

void setup() {
  pinMode(S0, OUTPUT);
  pinMode(S1, OUTPUT);
  pinMode(S2, OUTPUT);
  pinMode(S3, OUTPUT);
```

```

pinMode(OUT, INPUT);
noTone(BUZZER); // Apaga el buzzer pasivo al inicio

digitalWrite(S0, HIGH);
digitalWrite(S1, LOW);

Serial.begin(9600);

strip.begin();
strip.show(); // Inicializa la tira de NeoPixel
}

void loop() {
    tiempoActual = millis();
    digitalWrite(S2, LOW);
    digitalWrite(S3, LOW);
    int red = pulseIn(OUT, LOW);
    delayMicroseconds(100);

    digitalWrite(S2, HIGH);
    digitalWrite(S3, HIGH);
    int green = pulseIn(OUT, LOW);
    delayMicroseconds(100);

    digitalWrite(S2, LOW);
    digitalWrite(S3, HIGH);
    int blue = pulseIn(OUT, LOW);
    delayMicroseconds(100);

    determinarColor(red, green, blue);

    if (nuevoColor != colorActual) {
        tiempoInicioNuevoColor = tiempoActual;
        tiempoUltimoCambioColor = tiempoActual;
        if (nuevoColor != ultimoColor) {
            cambiarFrecuencia(nuevoColor);
            mostrarColor(nuevoColor);
            ultimoColor = nuevoColor;
        }
    } else if (tiempoActual - tiempoInicioNuevoColor >= tiempoMinimoNuevoColor) {
        cambiarFrecuencia(nuevoColor);
    }

    if (tiempoActual - tiempoUltimoCambioColor >= tiempoMaximoColor) {
        noTone(BUZZER);
        ultimoColor = -1; // Restablece el último color cuando no hay sonido
    }
}

```

```

}

void determinarColor(int red, int green, int blue) {
    nuevoColor = 0;

    if ((red >= 30 && red <= 40) && (green >= 60 && green <= 70) && (blue >= 55 &&
blue <= 65)) {
        nuevoColor = 1; // ROJO
        strip.setPixelColor(0, strip.Color(255, 0, 0)); // Rojo
        strip.show();
    } else if ((green >= 35 && green <= 45) && (red >= 45 && red <= 55) && (blue >=
45 && blue <= 55)) {
        nuevoColor = 2; // VERDE
        strip.setPixelColor(0, strip.Color(0, 255, 0)); // Verde
        strip.show();
    } else if ((blue >= 45 && blue <= 55) && (red >= 60 && red <= 80) && (green >= 60
&& green <= 75)) {
        nuevoColor = 3; // AZUL
        strip.setPixelColor(0, strip.Color(0, 0, 255)); // Azul
        strip.show();
    } else if ((red >= 25 && red <= 35) && (green >= 25 && green <= 35) && (blue >=
40 && blue <= 50)) {
        nuevoColor = 4; // AMARILLO
        strip.setPixelColor(0, strip.Color(255, 255, 0)); // Amarillo
        strip.show();
    } else if ((red >= 45 && red <= 55) && (green >= 55 && green <= 65) && (blue >=
45 && blue <= 55)) {
        nuevoColor = 5; // MAGENTA
        strip.setPixelColor(0, strip.Color(255, 0, 255)); // Magenta
        strip.show();
    } else if ((red >= 45 && red <= 55) && (green >= 35 && green <= 45) && (blue >=
30 && blue <= 40)) {
        nuevoColor = 6; // CIAN
        strip.setPixelColor(0, strip.Color(0, 255, 255)); // Cian
        strip.show();
    } else if ((red >= 25 && red <= 35) && (green >= 25 && green <= 35) && (blue >=
25 && blue <= 35)) {
        nuevoColor = 7; // BLANCO
        strip.setPixelColor(0, strip.Color(255, 255, 255)); // blanco
        strip.show();
    } else if ((red >= 70 && red <= 90) && (green >= 75 && green <= 85) && (blue >=
70 && blue <= 80)) {
        nuevoColor = 8; // NEGRO
        strip.setPixelColor(0, strip.Color(0, 0, 0)); // Amarillo
        strip.show();
    }
}

```

```

}

void cambiarFrecuencia(int color) {

    int nuevaFrecuencia = 0;

    switch (color) {
        case 1:
            nuevaFrecuencia = frecuenciaRojo;
            break;
        case 2:
            nuevaFrecuencia = frecuenciaVerde;
            break;
        case 3:
            nuevaFrecuencia = frecuenciaAzul;
            break;
        case 4:
            nuevaFrecuencia = frecuenciaAmarillo;
            break;
        case 5:
            nuevaFrecuencia = frecuenciaMagenta;
            break;
        case 6:
            nuevaFrecuencia = frecuenciaCian;
            break;
        case 7:
            nuevaFrecuencia = frecuenciaBlanco;
            break;
        case 8:
            nuevaFrecuencia = frecuenciaNegro;
            break;
    }

    if (nuevaFrecuencia > 0) {
        tone(BUZZER, nuevaFrecuencia);
    }
}

void mostrarColor(int color) {
    String nombreColor;

    switch (color) {
        case 1:
            nombreColor = "ROJO";
            break;
        case 2:
            nombreColor = "VERDE";

```

```
    break;
case 3:
    nombreColor = "AZUL";
    break;
case 4:
    nombreColor = "AMARILLO";
    break;
case 5:
    nombreColor = "MAGENTA";
    break;
case 6:
    nombreColor = "CIAN";
    break;
case 7:
    nombreColor = "BLANCO";
    break;
case 8:
    nombreColor = "NEGRO";
    break;
}

if (nombreColor != "") {
    Serial.println("Color detectado: " + nombreColor);
}
}
```

ANEXO 2. Recursos para impresión 3D de cajas contenedoras de la electrónica

Las cajas para las diferentes partes del dispositivo se imprimieron en el FabLab del IBIO, según modelos existentes, que pueden ser recuperados de Internet.

Para los interesados, compartimos los links que permiten acceder a los desarrollos que fueron necesarios para el dispositivo aquí descrito.

[Arduino nano box](#)

[MoleBox](#)

17 © Tomáš Feltl (www.e-mole.cz)

Buzzer-case

SENSOR CASE WITH LID FOR ANALOG BUZZER (KEYESTUDIO)

[DOWNLOAD](#) FREE

[LIKE](#) [SHARE](#)

[ADD TO](#) [MAKE](#)

★★★★★

319 views 13 downloads

LICENSE [CC BY](#) [No AI](#)

PUBLICATION DATE 2023-09-04 at 21:07

DESIGN NUMBER 1429990

3D DESIGN FORMAT [Folder details](#)

 HELICONONE
46 DESIGNS
999 DOWNLOADS
26 FOLLOWERS

[FOLLOW](#) [CONTACT](#)